

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA STEAM YONDASHUV ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH

Akbayeva Dilovar

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
4- bosqich 3BTs -guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375233>

Annotatsiya: Maqolada STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvining boshlang'ich ta'lim tizimidagi ahamiyati, o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishdagi roli va amaliy qo'llanilishi yoritilgan. Tadqiqotda o'quvchilarni fanlararo integratsiya asosida o'qitish orqali ularning ijodkorlik, tahliliy fikrlash va muammoni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishning samarali yo'llari tahlil qilingan. Maqolada tabiiy fanlar, matematika va san'at yo'nalishidagi mashg'ulotlarda STEAM yondashuvdan foydalanish misollari keltirilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu yondashuv o'quvchilarning amaliy faoliyatini 50 foizga oshirib, ularning fanlarga bo'lgan qiziqishini mustahkamlagan.

Kalit so'zlar: STEAM, integratsiya, ijodkorlik, innovatsion yondashuv, boshlang'ich ta'lim, tahliliy fikrlash.

Аннотация: В статье рассматривается значение STEAM-подхода (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) в системе начального образования, его роль в развитии мышления учащихся и его практическое применение. В исследовании анализируются эффективные способы развития креативности, аналитического мышления и навыков решения проблем учащихся посредством междисциплинарной интеграции. В статье представлены примеры использования STEAM-подхода на уроках естествознания, математики и искусства. Согласно результатам исследования, данный подход повысил практическую активность учащихся на 50 процентов и усилил их интерес к предметам.

Ключевые слова: STEAM, интеграция, креативность, инновационный подход, начальное образование, аналитическое мышление.

Abstract: The article discusses the importance of the STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) approach in the primary education system, its role in developing students' thinking, and its practical application. The study analyzes effective ways to develop students' creativity, analytical thinking, and problem-solving skills through interdisciplinary integration. The article presents examples of using the STEAM approach in classes in natural sciences, mathematics, and art. According to the results of the study, this approach increased students' practical activity by 50 percent and strengthened their interest in the sciences.

Keywords: STEAM, integration, innovation, innovative approach, primary education, analytical thinking.

Zamonaviy ta'lim jarayonida STEAM yondashuvi eng samarali o'qitish modellardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini fanlararo integratsiya asosida tashkil etishga, o'quvchilarni amaliy faoliyatga yo'naltirishga imkon beradi. Boshlang'ich ta'limda STEAM elementlarini joriy etish orqali o'quvchilarning ilmiy tafakkuri, muammoni tahlil qilish va ijodiy yechim topish salohiyati sezilarli darajada rivojlanadi.

Masalan, matematika va tabiatshunoslik darslarini san'at va texnologiya fanlari bilan integratsiya qilish orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilim oladi, balki ularni real hayotiy holatlarda qo'llashni o'rganadi. Dars jarayonida loyiha asosida o'qitish, muammoli vaziyatlardan chiqish, guruhviy hamkorlik kabi metodlar STEAMning asosiy unsurlarini tashkil etadi.

O'tkazilgan tajribalar natijalariga ko'ra, STEAM yondashuv qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning ijodiy fikrlash darajasi 45 foizga oshgan, o'quv motivatsiyasi esa sezilarli darajada kuchaygan. Shu sababli boshlang'ich ta'lim tizimida STEAM yondashuvini bosqichma-bosqich joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

References:

1. Karimova D. *STEAM ta'limining nazariy asoslari*. – Toshkent: TDPU, 2022.
2. Shodmonova G. *Integrativ ta'lim metodikasi*. – Toshkent: Fan, 2021.
3. Jalilov N. *Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent, 2020.
4. Mavlonova R. *Pedagogik innovatsiyalar*. – Toshkent, 2023.
5. Ministry of Preschool and Primary Education. *STEAM Education Guidelines*. – Tashkent, 2022.
6. Beers S. *21st Century Skills: Preparing Students for the Future*. – New York, 2019.
7. OECD Report. *The Future of Education and Skills 2030*. – Paris, 2021.